

***Phalonidia contractana* (ZELLER, 1847) – nowy gatunek zwojki
(Lepidoptera: Tortricidae) w Polsce**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15037681>

ADAM LARYSZ¹

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-3672-2668

² ul. Kuglera 9, 44-207 Rybnik, Polska, e-mail: jacek.maron@interia.pl

³ ul. Polna 5, 22-235 Hańsk, Polska, e-mail: holowinski@go2.pl

⁴ Katedra Nauk Leśnych, Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska, ORCID: 0000-0002-6635-6435

⁵ Stowarzyszenie Przyrodników OSTOJA; Płaczków-Piechotne 51A, 26-120 Bliżyn, Polska, e-mail: biuro.spostoja@gmail.com

ABSTRACT. *Phalonidia contractana* (ZELLER, 1847) – a new tortricid species (Lepidoptera: Tortricidae) in Poland.

Phalonidia contractana (ZELLER, 1847) has been recorded in Poland for the first time in three regions: Polesie Lubelskie (Lublin Voivodeship), Upper Silesia – in “Łęczok” nature reserve (Silesian Voivodeship) and western Mazovia – in the old manor park in the commune of Grodzisk Mazowiecki (Masovian Voivodeship).

KEY WORDS: Lepidoptera, Tortricidae, Tortricinae, new data, faunistics, expansion, Polesie Lubelskie, Upper Silesia, western Mazovia, Poland.

WSTĘP

Rodzina zwojkowatych Tortricidae LATREILLE, 1802 liczy ponad dziesięć tysięcy osiemset gatunków (NIEUKERKEN E.J. van *et al.* 2011, GILLIGAN *et al.* 2014), występujących na całym świecie. Z Polski wykazano 460 gatunków z tej rodziny (BUSZKO & NOWACKI 2017). Rodzaj *Phalonidia* LE MARCHAND, 1933, należący do podrodziny Tortricinae LATREILLE, 1803 reprezentuje 118 gatunków (GILLIGAN *et al.* 2014), z czego 9 występuje w Europie (LEPIFORUM.DE 2025), a w Polsce 4: *Phalonidia curvistrigana* (STANTON, 1859), *P. gilvicomana* (ZELLER, 1847), *P. manniana* (FISCHER von RÖSLERSTAMM, 1839) oraz *P. udana* (GUENÉE, 1845) (BUSZKO & NOWACKI 2017).

W ostatnich latach znaleziono w Polsce następny gatunek z rodzaju *Phalonidia* – *P. contractana* (ZELLER, 1847). Gatunek ten stwierdzono na 15 stanowiskach w trzech regionach kraju: na Polesiu Lubelskim, Górnym Śląsku oraz zachodnim Mazowszu.

MATERIAŁ I METODY

Motyle zostały odłowione do światła za pomocą lamp rtęciowo-żarowych typu MIX 250 oraz reflektora LED 30W.

WYNIKI

W wyniku badań nad Microlepidoptera Polski znaleziono *Phalonidia contractana* na następujących stanowiskach:

woj. lubelskie: Tarnów (FB68), 06 VIII 2011, 1 ex.; Stare Stulno (FB89), 08 VII 2012, 1 ex.; Orchówek (FC71), 17 VIII 2012, 1 ex., 05 VIII 2013, 3 exx., 08 VIII 2013, 2 exx., 29 VI 2014, 1 ex., 06 VIII 2014, 5 exx., 08 VIII 2014, 1 ex., 26 VIII 2017, 1 ex., 16 VIII 2021, 1 ex.; Wola Uhruska (FB88), 19 VIII 2012, 1 ex., 09 IX 2013, 2 exx., 14 IX 2014, 1 ex., 15 VIII 2023, 1 ex., 23 VIII 2023, 1 ex., 29 VIII 2024, 1 ex.; Hańsk (FB69), 26 VII 2013, 1 ex., 04 VIII 2014, 1 ex., 10 IX 2014, 3 exx.; Majdan Stuleński (FB89), 22 IV 2014, 1 ex., 10 VIII 2014, 1 ex., 26 VIII 2019, 1 ex.; Rudka (FB88), 05 VII 2014, 1 ex.; Adampol (FC71), 12 IX 2014, 1 ex.; Stulno (FB89), 13 IX 2014, 1 ex.; Zawadówka (FB66), 05 VII 2015, 1 ex.; Kosyń (FB79), 27 VIII 2016, 1 ex.; Wincencin (FB59), 18 VI 2024, 1 ex., 26 VI 2024, 1 ex., 27 VII 2024, 1 ex., 27 VIII 2024, 1 ex.; Petryłów (FB69), 25 VIII 2024, 1 ex. – wszystkie do światła na ekran do żarówki MIX 250 W, leg. et det. M. Hołowiński;

woj. mazowieckie: niezagospodarowany park podworski w miejscowości Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki (DC77), 15 VIII 2024, 1 ex. do światła na ekran do reflektora LED 30W, leg. T. Figarski, det. M. Hołowiński;

woj. śląskie: rez. „Łęczok” (CA05), 15 VII 2024, 1♂ do światła na ekran do żarówki MIX 250 W, leg. J. Maroń, det. A. Larysz (Ryc. 1).

Ryc. 1. *Phalonia contractana*, rez. „Łęczok”, ♂, 15 VII 2024, leg. J. Maroń (rozp. skrz. 11 mm) (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Phalonia contractana*, „Łęczok” nature reserve, ♂, 15 VII 2024, leg. J. Maroń (wing span 11 mm) (photo A. Larysz).

Gatunek nowy dla fauny Polski.

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) oraz w kolekcji Marka Hołowińskiego.

DYSKUSJA

Phalonidia contractana, gatunek opisany w 1847 roku przez Zellera z Narni (Umbria, Włochy) występuje w Europie Południowej od Płw. Iberyjskiego, przez Grecję, po góry Ural. W Europie znany również z Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji i Węgier oraz Bałkanów. Znaleziony także w Turcji, Azji Mniejszej, Libanie, Izraelu, Iranie, Afganistanie, Kirgistanie, Kaszmirze; podawany również z Chin (RAZOWSKI 1970, 2009, SUN & LI 2013, TREMATERRA & LI 2022). Gąsienice *P. contractana* żerują na różnych roślinach, jak *Artemisia*, *Anthemis*, *Inula viscosa*, *I. graveolens* (Asteraceae), *Cichorium*, *Lactuca* (Cichoriaceae) (RAZOWSKI 2001).

Pierwszy okaz *Phalonidia contractana* został złowiony w Polsce w 2011 roku w Tarnowie (powiat chełmski, woj. lubelskie). W następnych latach został stwierdzony na kolejnych, dwunastu stanowiskach (w ośmiu kwadratach UTM) na obszarze Polesia Lubelskiego (Ryc. 2). Motyle były łowione od czerwca do września w liczbie od jednego do pięciu osobników w ciągu jednej nocy. Ponieważ na powyższych stanowiskach odłowu motyli prowadzono regularnie przez kilkadziesiąt lat przed rokiem 2011 przez trzeciego z autorów i nie złowiono żadnego okazu *P. contractana*, dlatego należy przypuszczać, że gatunek ten nie występował wcześniej na tym terenie.

Ryc. 2. Rozmieszczenie *Phalonidia contractana* w Polsce; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM (Gierlasiński 2025).

Fig. 2. Distribution of *Phalonidia contractana* in Poland; map generated by noncommercial program MapaUTM (Gierlasiński 2025).

Podobnie w przypadku stwierdzenia *P. contractana* na Górnym Śląsku – rez. „Łęczczok” jest regularnie i systematycznie badany przez wielu entomologów w ostatnich latach (m.in. przez członków Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego) i nie udało się wcześniej wykazać tego gatunku. Drugi z autorów w miejscu odłowu okazu w lipcu 2024, łowił do światła motyle przez wiele lat i nigdy się nie udało wykazać tej zwójki.

W przypadku stwierdzenia *P. contractana* na zachodnim Mazowszu, obszar na którym obserwowano motyla nie był wcześniej badany pod kątem entomologicznym. Jest to obecnie najdalej na północ wysunięta obserwacja gatunku na terenie Polski.

Konkludując, w przypadku *P. contractana*, mamy prawdopodobnie do czynienia z ekspansją tego gatunku zwójki na terenie kraju. Potwierdzają to doniesienia o pojawie tej zwójki w innych europejskich krajach, czy na stanowiskach, na których wcześniej nie była wykazywana. W Niemczech *P. contractana* stwierdzono po raz pierwszy w 2014 roku w Brandenburgii (Pießig), w podobnym czasie gatunek ten pojawił się na nowych stanowiskach w Austrii (Dolna Austria, Wiedeń, Burgenland, Styria) (HUEMER 2013, LEPIFORUM.DE 2025).

Trudno określić przyczyny ekspansji tego nowego przedstawiciela zwójkowatych w Polsce. Być może przyczyniły się do tego obecne zmiany klimatyczne lub inne czynniki. Nie wiadomo też, czy ekspansja nastąpiła z zachodu, z południa, czy też ze wschodu (znany jest z Ukrainy – RAZOWSKI 1970). Możliwe, że gatunek ten przedostał się z południa przez Bramę Morawską, gdyż rez. „Łęczczok” leży u wylotu tego znanego miejsca migracji gatunków. Z pewnością, również mniejsze zainteresowanie lepidopterologów Microlepidoptera, do których zaliczają się zwójkowate, powoduje, że mamy mniej danych o rozmieszczeniu poszczególnych gatunków na terenie Polski. Konieczne są dalsze badania, które dostarczą nowych danych o występowaniu *P. contractana* na terenie kraju.

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- GIERLASIŃSKI G. 2025. MapaUTM ver. 6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> (dostęp 14.02.2025).
- GILLIGAN T.M., BAIXERAS J., BROWN J.W., TUCK K.R.. 2014. T@RTS: Online World Catalogue of the Tortricidae (Ver. 3.0). <http://www.tortricid.net/catalogue.asp> (dostęp 14.02.2025).
- HUEMER P. 2013. Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera). Systematische und faunistische Checkliste. Studiohefte 12. Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H., Innsbruck: 304 pp.
- LEPIFORUM.DE 2025. <https://lepiforum.org/wiki/taxonomy/Tortricoidea/Tortricidae/Tortricinae/Cochylini/Phalonidia?view=0&sort=a®ions=eu> (dostęp 14.02.2025).
- NIEUKERKEN E.J. van et al. 2011. Order Lepidoptera Linnaeus, 1758. In: ZHANG Z.Q. (Ed.). 2011. Animal Biodiversity: An outline of higher classification and survey of taxonomic richness. *Zootaxa* 3148: 212–221.
- RAZOWSKI J. 1970. A short catalogue of the Palaearctic Cochyliidae (Lepidoptera). *Acta zoologica cracoviensia* 15(8): 341–399.
- RAZOWSKI J. 2001. Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas. Bestimmung – Verbreitung – Flugstandort – Lebensweise der Raupen. Bratislava: 319 pp.
- RAZOWSKI J. 2009. Tortricidae of the Palaearctic Region. Vol. 2. Cochylini. Frantisek Slamka, Bratislava: 195 pp.
- SUN Y.H., LI H.H. 2013. Taxonomic review of Chinese *Phalonidia* LE MARCHAND, 1933 (Lepidoptera: Tortricidae: Cochylini). *Zootaxa* 3641(5): 533–553.
- TREMATERRA P., LI H.H. 2022. Faunistic notes on few tortricid moths from Central Asia and Russian Far East (Lepidoptera: Tortricidae). *Redia* 105: 21–27. DOI: 10.19263/REDIA-105.22.04.

Accepted: 11 March 2025; published: 17 March 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>